

УДК 930

Осиповский С.Н., Злобина Н.А.

УЧАСТИЕ МАТРОСОВ И ОФИЦЕРОВ 30-го ФЛОТСКОГО ЭКИПАЖА В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ ПО ДАННЫМ ПУБЛИКАЦИЙ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрено участие матросов и офицеров 30-го флотского экипажа в героическое оборону Севастополя 1854–1855 годов по ряду источников и публикаций третьей четверти XIX столетия. Помимо получивших широкую известность матросов Петра Кошки и Игнатия Шевченко, в них упоминается целый ряд матросов и офицеров экипажа, сражавшихся на корабле «Ягудиил», 3-ем бастионе и принимавших участие в вылазках против противника.

Abstract. The publication considers the participation of sailors and officers of the 30th naval crew during the heroic defense of Sevastopol in 1854-1855 according to a number of sources and publications of the third quarter of the 19th century. In addition to the well-known sailors Pyotr Koshka and Ignatij Shevchenko, they mention a number of sailors and crew officers who fought on the Yagudiel ship, the 3rd bastion and took part in sorties against the enemy.

Ключевые слова. 30-й флотский экипаж, оборона Севастополя 1854-1855 гг., матрос Кошка, капитан-лейтенант Стройников, лейтенант Прокопович.

Keywords. 30th naval crew, defense of Sevastopol in 1854-1855, sailor Koshka, captain-lieutenant Stroynikov, lieutenant Prokopovich.

В ходе обороны Севастополя в период Крымской войны 1853–1856 годов значительную роль сыграл тридцатый флотский экипаж. Известными его представителями были такие герои, как матросы Петр Кошка и Игнатий Шевченко, чьи подвиги подробно описывались в отечественной исторической литературе. Другие представители этого подразделения менее известны в настоящее время, хотя в ряде изданных в Российской империи в ходе войны и вскоре после ее завершения популярных работ отмечалось их участие в военных действиях. В предлагаемом исследовании мы проанализировали ряд послевоенных публикаций с целью поиска информации об участии в военных действиях матросов и офицеров 30 флотского экипажа.

Флотский экипаж – это береговая административная единица в составе Российского флота, входящая в состав бригады. Экипаж делился на роты, и они могли нести службу на нескольких кораблях. В состав флотского экипажа Российской империи в период Крымской войны по штату входили один капитан 1-го ранга, один капитан 2-го ранга, 4 капитан-лейтенанта, 12 лейтенантов, 12 мичманов, 80 боцманов, боцманматов и квартирмейстеров, 25 барабанщиков и горнистов и 1 000 матросов.

30-й флотский экипаж был одной из единиц в организации Военно-Морского флота Российской империи. Он находился в составе 1-й бригады, 4-й дивизии Черноморского флота и базировался в г. Севастополе с 1816 по 1906 гг. В 1856 г. был удостоен Георгиевского знаменного флага с надписью «за оборону Севастополя, с 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г.» Именно с 30-м экипажем связано множество героических действий во время Крымской войны.

В годы Крымской войны 30-й флотский экипаж базировался на разных судах, в их состав входили: линейный корабль «Ягудиил» (1844–1855), фрегат «Кагул» (1843–1855), шхуна «Гонец» (1835–1855), пароход «Еникале» (1848–1853), пароход «Колхида» (1837–1855). В начале героической обороны Севастополя по распоряжению В.А. Корнилова 30-й флотский экипаж на 84-х пушечном корабле «Ягудиил» обеспечивал охрану Севастопольской гавани [3, с. 341].

Большинство кораблей Черноморского флота в ходе боевых действий 1854–1855 гг. были затоплены для того, чтобы не пустить более технологичный флот неприятеля в Севастопольскую бухту, что означало бы скорое поражение в войне. После затопления кораблей моряки были вынуждены обстоятельствами вести боевые действия на суше. Они базировались в составе сухопутных частей, принимали участие в ночных вылазках, обслуживали артиллерию, в качестве оружейной прислуги. Именно с данными событиями связано множество героических событий Крымской войны.

Так, например, матрос 30 флотского экипажа, один из известнейших людей, входивших в его состав, Пётр Кошка, участник и герой Крымской войны и обороны Севастополя, сыскал известность отважного воина. В его честь возведены памятники и названа улица в

Севастополе. В числе многих других матросов экипажа «Ягудиил» Петр Маркович был направлен на берег, на подкрепление защитникам Севастополя. Попал в службу на 15-ю батарею А. М. Перекомского. Здесь он сразу показал себя умелым и отважным воином. Хотя о самом Кошке сохранились отзывы как о недисциплинированном матросе, он был храбр, в некоторой степени безрассуден и не боялся смерти. Все эти качества ярко проявились во время обороны Севастополя, особенно во время ночных вылазок во вражеский стан, которые считались наиболее опасными.

Петр Кошка участвовал в восемнадцати вылазках, а также выходил в стан врага в одиночку. В одной из вылазок, имея при себе только нож, взял в плен троих французов, в другой под вражеским огнем спас от поругания тело русского флотского унтер-офицера (в других описаниях – рядового охотского егерского полка [4, с. 25] или сапера [4, с. 27]) и отнес его в 3-й бастион. При этом чуть не погиб сам, спасло его тело мертвого товарища, принявшее в себя пять вражеских пуль. Именно за этот подвиг матрос был приставлен к награде знаком отличия ордена Святого Георгия и получил повышение в квартирмейстеры.

Петр Кошка прошел все оборону Севастополя и дождался до пятидесяти четырех лет. Известно об одном из его ранений во время защиты города. В январе 1855 г. Кошка был легко ранен, о чем сделали записи хирург Николай Иванович Пирогов, и Лев Николаевич Толстой, служивший в Севастополе. Благодаря Льву Николаевичу до нас дошли слова раненого П.М. Кошки, который он сказал в то время, когда был оставлен бастион: *«Як же так? Павел же Степанович приказал всем стоять до самой смерти... Как же он про нас подумает, там, на небе? Що ж про нас люди на земле скажут?»*.

Игнатий Шевченко, матрос 30-го флотского экипажа, находившийся во всех вылазках около лейтенанта Бирилева, как его «телохранитель», явил особенный пример храбрости и самоотвержения в ночной вылазке против французов, произошедшей 20 января 1855 г. Всего в ней участвовало около 250 человек. Когда наши защитники штыками вытеснили неприятеля из траншей, 15 человек французов, отступая, прицелились в лейтенанта Бирилева и его спутников, Шевченко первый заметил, какой опасности подвергается его начальник, перекрестясь, кинулся к нему, заслонил его и молодецкою грудью своей принял пулю, которая неминуемо должна была поразить лейтенанта Бирилева [4, с. 90.]

Это был не первый раз, когда Шевченко спасал своего командира, за месяц до этого, в декабре, он также прикрыл Бирилева своим телом, оттолкнув от штыков неприятеля и самого его зацепило лишь немного. В этот раз удар оказался последним. В результате этой вылазки более сотни французов были убиты, а линия фронта отодвинута на тридцать метров, русская сторона потеряла семь человек, среди них и матроса Шевченко.

Его подвиг был увековечен. Игнатий Шевченко - первый матрос, которому был поставлен в 1874 году памятник, ранее такой части удостаивались только высшие чины. Его храбрость была отмечена А.С. Меншиковым в речах к экипажам (приказ от 2 февраля 1855 г. № 32), а на средства, собранные народом, отлит памятник.

Следующий матрос 30-го флотского экипажа, отличившийся на артиллерийских укреплениях, Матвеев Василий Матвеевич, находился *«постоянно на батарее 3-го отделения, исполнял свои обязанности с деятельностью и храбростью. При отступлении из города сам вызвался взорвать пороховые погреба, что исполнил с успехом, причем был ранен камнем в затылок, но остался на своем месте»* [6].

Проявили мужество в сложной ситуации боцманы 30-го флотского экипажа Василий Андреевич Трифонов и Матвей Игнатьевич Голосовский. Они *«Первые бросились в бомбенный погреб при взрыве бомбы и все время находились в нем до совершенного залития пламени»* [6].

Кондратий Васильевич Шилякин – квартирмейстер 30-го флотского экипажа: *«Бросился в ахтер-люк быстрым приемом сверху воды и закрывая бочки с водкой мокрыми матами, предохранил их от загорания»* [6].

Современники также пишут и о том, что с 30-м флотским экипажем воевали дети. Например, А. Погоский в книге «Наши богатыри» пишет про сына матроса экипажа Козьму Горбаньева, который в первые же дни обороны пришел на четвертый бастион проситься служить, куда его и приняли прислугой при орудии. 2 апреля он был ранен, но после перевязки возвратился к своему орудию. За свою храбрость Козьма был награжден медалью на георгиевской ленте [4, с. 115].

В 1855 году в Москве вышла книга *«Черты мужества и самоотвержения русских войск. Рассказы из современной войны России с англо-французами и турками»*, где среди многих героических участников обороны были матросы и офицеры тридцатого экипажа.

Капитан-лейтенант Стройников днем и ночью находился на вверенной батарее под неприятельским огнем и подавал пример отличной храбрости, ранен 7 октября 1854 [7, с. 11].

Капитан 1-го ранга Кислинский, командующий 30-ым экипажем и командир корабля «Ягудиил», также был отмечен в книге. Подвиг его состоял в том, что во время целенаправ-

ленного перекрестного огня, производившегося калеными ядрами и конгревовыми ракетами 5-10 октября 1854 г., смог спасти корабль и людей на нем, хотя тот загорался во время обстрела девять раз. Во время тушения пожаров артиллерия корабля огня не прекращала. Помимо всего, он был прекрасным руководителем, сумевшим организовать силами корабля устройство четырех батарей и укомплектовать офицерами и артиллерийской прислугой. Две из этих батарей были возведены во время вражеской бомбардировки города [7, с. 13–14].

В том же обстреле с 5 по 10 октября на корабле «Ягудиил» отличился лейтенант Прокопович. *«Он был там первый, где корабль загорался, и подавал пример другим, удерживая военный порядок и дисциплину, заботясь в то же время о снабжении береговых батарей снарядами»* [7, с. 19].

Ряд упоминаний об офицерах 30-го флотского экипажа есть в «Журналах боевых действий». Некоторые из них связаны с ранениями, полученными в ходе боевых действий. Так, во время бомбардировки 18 октября получил ранение в правую руку лейтенант экипажа Лазарев [1, с. 49], вторично он был ранен 13 декабря. 22 октября был ранен волонтер отставной лейтенант Владыкин 1 [с. 59]. 4 декабря получил ранение в правую руку лейтенант экипажа Богданович [1, с. 118]. Во время ночной вылазки с 3-го бастиона 9 декабря прикладом в грудь и штыком в голову был ранен мичман Григоренко [1, с. 123]. 4 февраля пулей в плечо был ранен мичман Крякин. В Журнале есть также описание ряда отдельных вылазок, в которых принимали участие матросы и офицеры экипажа. В ночь с 10 на 11 марта команда 30-го экипажа участвовала в успешных действиях напротив Камчатского люнета, в ходе которых были уничтожены неприятельские траншеи [2, с. 57]. Успешной была вылазка с батареи Перекомского 6 мая, в ней приняли участие 2 унтер-офицера и 15 рядовых, разоривших ложемент противника на скате Зеленой горы [2, с. 130].

Обобщая все проанализированные свидетельства о действиях моряков 30-го флотского экипажа во время обороны Севастополя, можно сделать вывод об их активном участии в боевых действиях на 3-ем бастионе и во время вылазок в расположение союзных войск. Большое количество их было награждено, а целый ряд подвигов был описан в популярной литературе третьей четверти XIX столетия. Дальнейший поиск и анализ сохранившихся источников позволит расширить наши представления о героических страницах этого воинского подразделения, и дальнейшая работа в этом направлении представляется весьма перспективной.

Литература

1. Журнал военных действий в Крыму. Сентябрь-декабрь 1854 года. / Сост. А.В. Ефимов. Симферополь: Антиква, 2010. 192 с.
2. Журнал военных действий в Крыму. Январь-август 1855 года. / Сост. А.В. Ефимов. Симферополь: Антиква, 2016. 304 с.
3. Кибовский А.В. Леонов О.Г. 300 лет российской морской пехоте. Том 1 (1705-1855) М., 2008. 384 с.
4. Погоский А. Наши богатыри. Кн. 1, Спб., 1869 г. 137 с.
5. Про былое на Руси., тип. В. Готье., 1857 г. 260 с.
6. Справка о матросах, отличившихся в период обороны Севастополя. Электронный ресурс: <https://crimean-war.livejournal.com/36331.html> (дата обращения 10.04.2022).
7. Черты мужества и самоотвержения русских войск. Рассказы из современной войны России с англо-французами и турками. М., 1855. 51 с.